

РАЗДЕЛ 4

**Гражданское право; гражданско-процессуальное право;
семейное право; бюджетное право; земельное право;
нотариальное право; хозяйственное право; наследственное
право**

УДК 347.9

DOI

ОСОБЕННОСТИ КАССАЦИОННОЙ И НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

**ДЕРБИШЕВА О. А.,
Преподаватель кафедры государственных и
гражданско-правовых дисциплин,
Донецкий филиал Волгоградской
Академии МВД РФ,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Кассационное и надзорное производство в российском гражданском праве имеет основную задачу в виде четкого обеспечения законности каждого решения. Кассационное и надзорное производство в российском гражданском праве имеет основную цель в виде четкого обеспечения законности каждого судебного решения. Каждому гражданину Российской Федерации Конституцией гарантируется право на обжалование судебных решений и право на защиту прав и законных интересов. Существование всех судебных инстанций неразрывно связаны с судебной системой и играют важнейшую роль в жизни гражданского общества.

Ключевые слова: кассация, процессуальная реформа, сплошная кассация, гражданский процесс, представление

FEATURES OF THE CASSATION AND SUPERVISORY AUTHORITY IN CIVIL PROCEEDINGS

**DERBISHEVA O. A.,
Lecturer of the Department
of State and Civil Law Disciplines,
Donetsk branch of Volgograd
Academy of the Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

Cassation and supervisory proceedings in Russian criminal law have the main task of clearly ensuring the legality of each decision. Cassation and

supervisory proceedings in Russian civil law have the main goal of clearly ensuring the legality of each court decision. Every citizen of the Russian Federation is guaranteed by the Constitution the right to appeal against court decisions and the right to protection of rights and legitimate interests. The existence of all existing judicial instances is inextricably linked with the judicial system and plays a crucial role in the life of civil society.

***Keywords:** cassation, procedural reform, continuous cassation, civil process, performance*

Постановка задачи. В данной работе рассмотрены общие положения о кассационной и надзорной инстанции, изучена их взаимосвязь и их различия между собой, а также выявлена проблематика, которая выражается в увеличенной нагрузке на судебную систему в целом, что выражается в подаче ходатайств о восстановлении процессуальных сроков в суд кассационной и надзорной инстанции. Данные действия обусловлены тем, что в законодательстве не установлен конкретный перечень, при которых могут быть восстановлены процессуальные сроки, в связи с чем лица часто ходатайствуют без уважительных причин, создавая излишнюю нагрузку на суд.

Актуальность. Актуальность данной темы обусловлена прежде всего тем, что решение рассматриваемой проблемы в работе существенно снизит нагрузку на суд кассационной инстанции и позволит в значительно укороченные сроки разрешать судебные дела. На данный момент, исходя из анализа судебной практики, всё чаще складываются случаи, когда в суд подаются ходатайства о восстановлении процессуальных сроков, причём данные ходатайства подаются без уважительных причин на восстановление таких сроков, что замедляет процесс судопроизводства в судах на разъяснение гражданам о их необоснованности ходатайств и вынесении соответствующих решений об отказе в удовлетворении ходатайства. Разработка методов по устранению данной проблемы путём внесения изменений в законодательство Российской Федерации поможет усовершенствовать его и устранить те пробелы, которые имеются в настоящее время в законодательстве, создающие высокую нагрузку на суды всех видов инстанций. Рассматриваемая проблематика имеет важное практическое значение для судов кассационной и надзорной инстанции, так как рассматриваемое явление непосредственно связано с нагрузкой на судебную систему, что значительно замедляет процесс рассмотрения жалоб и создаёт неэффективную систему разрешения судебных дел.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию вопроса кассационной инстанции как суда надзорной инстанции, а также рассмотрению проблематики данных инстанций в Российской Федерации посвящено множество работ учёных-правоведов, среди которых: Е.И. Жеребцова, Л.Ф. Лесницкая, Д. В. Богословский.

Цель. Целью исследования является анализ теоретических аспектов кассационной и надзорной инстанции, выявлении сходств и отличий кассационной и надзорной инстанции, а также изучение проблем, связанных с рассматриваемым вопросом и разработка методов устранения выявленных проблем. Цель данной работы будет достигнута путём выполнения задач, которые заключаются в анализе кассационной и надзорной инстанции, рассмотрении их сходств и отличий, а также более детальным изучением проблематики вопроса, касаемо судов кассационной и надзорной инстанции для последующего составления путей решения проблематики с усовершенствованием законодательства.

Изложение основного материала исследования. Каждому человеку Конституцией Российской Федерации гарантируется конституционное право на судебную защиту и вынесение судами законных и обоснованных решений. В случае, если судом было вынесено незаконное или необоснованное решение, в данном случае лицо, чьи права были нарушены, имеет право на защиту своих законных интересов и прав. После вынесения судом незаконного решения лицо может подать жалобу на решение, которое ещё не вступило в законную силу и решение будет обжаловано, пересмотрено и вероятнее, если суд признает нарушение за нижестоящим судом, то будет вынесено законное и обоснованное решение по делу. Не всегда дела обжалуются из-за незаконного вынесенного решения суда первой инстанции, иногда, как это исходит из судебной практики Российской Федерации, суд первой инстанции может допустить судебные ошибки, которые влекут за собой необоснованность решения в силу неправильного применения закона или допущения иных ошибок [2].

Анализируя положения законодательных актов Российской Федерации, следует выделить, что кассационное производство – это урегулированное нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) общественное отношение, которое возникает в связи с необходимостью проверки вышестоящим судом законности и обоснованности не вступивших

в законную силу решений и определений судов первой инстанции, непосредственно с участием суда первой инстанции, акты которого подвергаются проверке, а также лиц, принимающих участие в деле [8, с. 178].

Как исходит из статьи 347 ГПК РФ, при рассмотрении судебного дела в кассационном порядке, суд проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах кассационной жалобы или представления [1].

Суд кассационной инстанции допускает представление в суд дополнительных доказательств, чтобы в последующем дать оценку новым доказательствам и установить те факты, которые не были установлены ранее. Однако, такие доказательства могут быть допущены в суд кассационной инстанции только в том случае, если судом будет установлено, что новые доказательства не могли быть представлены в суд первой инстанции в силу каких-либо обоснованных причин.

Правом на кассационное обжалование обладают лица, которые принимают участие в деле. Таким правом лица наделяются с момента вынесения судебного решения.

В свою очередь прокурор имеет право на подачу кассационного представления в случае, если он принимал непосредственное участие в судебном деле.

Объектом кассационного обжалования является решение суда первой инстанции, которое ещё не вступило в законную силу. В свою очередь следует отметить, что, допустим, постановления суда, которые были вынесены судом второй или надзорной инстанции, не могут быть обжалованы в кассационном порядке, потому что в кассационном порядке обжалуются только решения судов первой инстанции.

Касаясь задачи кассационного производства, стоит выделить то, что основной задачей данного производства является проверка законности и обоснованности обжалованных решений суда, которые не вступили в законную силу.

Рассматривая содержание кассационного производства, следует выделить характерные особенности кассационного производства, которые заключаются в том, что:

1) Кассационное производство обладает доступностью. Доступность заключается в том, что любое лицо, которое принимает участие в деле и если оно не согласно с вынесенным

решением суда, то оно имеет право обжаловать решение суда первой инстанции в кассационном порядке, чтобы в последующем решение было пересмотрено и были устранены все недостатки. Таким образом, доступность, заключающаяся в подаче жалобы на неверное вынесенное решение, позволяет значительно экономить средства и время, что в свою очередь облегчает доступ к правосудию.

2) Кассационное производство экономит денежные средства. В Российской Федерации обращение в кассационную инстанцию обладает характерной чертой в виде дешевизны, так как государственная пошлина имеет незначительную сумму для подачи жалобы в суд для пересмотра дела. В свою очередь частные жалобы на определения федеральных судов первой инстанции вовсе не должны быть оплачиваемыми государственной пошлиной от кассатора.

3) Кассационное производство значительно экономит время. Так, пересмотр судебных решений, которые не вступили в законную силу, довольно таки быстро проверяются и пересматриваются судом кассационной инстанции, в свою очередь сроки кассационного обжалования вовсе краткие. Всё это свидетельствует о том, что в кассационном порядке дела могут быть пересмотрены в короткое время, что значительно экономит временной ресурс всех участников судебного процесса.

4) Кассационное производство отличается коллегиальностью. Гражданские дела в суде кассационной инстанции рассматривается исключительно коллегиально [7, с. 312].

В свою очередь, взяв во внимание надзорную инстанцию отдельно от кассационной инстанции, следует выделить, что надзорная инстанция – это суды, которые обладают правом проверять законность и обоснованность решений и приговоров суда, уже вступивших в законную силу [4, с. 449].

Отмена судебных актов суда первой инстанции осуществляется на основании различных нарушений, которые регламентированы законодательством Российской Федерации. Среди таких нарушений следует выделить:

1) нарушение прав и свобод человека, которые гарантированы международными договорами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и непосредственно Конституцией.

2) нарушение прав и законных интересов лиц или иных законных интересов;

3) единообразии в применении судами норм права.

Те судебные решения, которые уже вступили в законную силу, но являются незаконными или вынесены с нарушениями, могут быть пересмотрены в порядке надзорного производства в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации, где непосредственно и будет принята жалоба и пересмотрено дело с учётом допущенных ошибок судов нижестоящих инстанций.

В Президиум Верховного Суда Российской Федерации имеют право обращаться с представлением прокурор, если он принимал непосредственное участие в деле, а также Генеральный прокурор и его заместители.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации после рассмотрения жалобы, которая ему поступила, имеет право:

1) отменить постановление суда первой инстанции полностью либо в определённой части, а также направить дело на повторное рассмотрение в соответствующий суд;

2) оставить постановление суда первой инстанции без изменения, а непосредственно саму жалобу без удовлетворения;

3) прекратить производство по делу;

4) оставить в законной силе одно из принятых по делу судебных постановлений;

5) отменить или же изменить постановление суда первой инстанции, кассационной инстанции, а также принять новое судебное постановление, не отсылая дело на пересмотр в другой суд;

6) в некоторых случаях, при наличии обстоятельств, установленных в законодательстве, имеет право оставить жалобу и представление без рассмотрения.

Кассационное и надзорное производство в российском гражданском процессе имеет основную цель в виде четкого обеспечения законности каждого судебного решения.

Кассационное и надзорное производство имеют между собой множество сходств и можно выделить то, что их общим звеном является пересмотр решений суда. Кассация и надзор между собой отличаются судебными инстанциями, которые проверяют законность вступившего в законную силу судебного акта [5, с. 212].

Рассматривая то, что объединяет кассационное и надзорное производство, необходимо выделить следующее:

1) кассационное и надзорное производство имеют одинаковые цели и задачи;

2) кассационное и надзорное производство имеют одинаковое социально-правовое значение;

3) кассационное и надзорное производство имеют общий предмет, который заключается в том, что законность и справедливость судебных решений нижестоящих судов являются приоритетом;

4) правила об обязательности исполнения нижестоящими судами указаний судов, рассматривающих судебное дело в порядке кассационного или надзорного производства;

5) имеются схожие требования к форме и содержанию кассационных и надзорных жалоб, а также представлений, помимо прочего, в кассационное и надзорное производство возможно представить дополнительные материалы дела, которые в последующем будут рассмотрены и будут учтены новые обстоятельства по делу.

Также необходимо выделить отличия кассационного и надзорного производства. Так, отмечая первое отличие, стоит указать на то, что надзорное и кассационное производство отличаются друг от друга характером обжалуемых судебных решений. В судебном производстве обжалуются решения, которые уже вступили в законную силу, а в кассационном производстве обжалуются решения, которые ещё не вступили в законную силу.

Вторым отличие является то, что в кассационном и надзорном производстве разный порядок представления жалоб в суд. В надзорном порядке подаются жалобы конкретно в суд надзорной инстанции, а в кассационном порядке подаются жалобы через тот суд, который непосредственно вынес судебное решение.

Третьим отличием можно выделить то, что в порядке кассационного и надзорного производства имеются различия в процессуальном порядке рассмотрения судебных дел. Так, суд кассационной инстанции, после того, как получил жалобу, приступает сразу к рассмотрению жалобы и назначает судебное заседание, в котором будут разрешаться вопросы, затрагиваемые в жалобе. В свою очередь в надзорном производстве сперва осуществляется ознакомление с жалобой, также принимается

предварительное решение и уже после этого происходит рассмотрение и разрешение судебного дела.

По мнению Е.И. Жеребцовой «в 2019 году в Российской Федерации была проведена судебная реформа, которая изменила систему судов апелляционной и кассационной инстанции» [6, с. 69].

Анализируя судебную практику Российской Федерации, была обнаружена проблематика. На суды кассационной инстанции возложена большая нагрузка, что связано с обращением в суд кассационной инстанции с ходатайством о восстановлении процессуальных сроков на подачу апелляционной жалобы. Данное право предусмотрено статьей 112 ГПК РФ [1].

Из анализа Постановления Санкт-Петербургского городского суда № 44Г-324/2019 4Г-5423/2019 от 20 ноября 2019 года по делу № 2-1817/2018 было выявлено, что разрешая вопрос о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы гражданина, суд первой инстанции руководствовался положениями частей 1 и 2 статьи 112 ГПК РФ и исходя из тех доводов, которые привёл суду истец по делу, суд пришёл к выводу о том, что достаточных оснований для восстановления пропущенного процессуального срока не имеется, так как у истца была возможность подать жалобу, потому что последним днем процессуального срока на обжалование решения, изготовленного в окончательном виде 29 декабря 2018 года, является 30 января 2019 года, тогда как посредством почтового отправления истца апелляционная жалоба была подана 25 февраля 2019 года [3].

Так как законодательство Российской Федерации не устанавливает каких-либо формальных критериев для определения уважительности причин пропуска процессуальных сроков, данный вопрос решался с учетом обстоятельств дела по усмотрению суда. Всё вышеизложенное оказывает большую нагрузку на суд кассационной инстанции, как и на суд надзорной инстанции, потому что ходатайства о восстановлении процессуальных сроков без уважительных причин подаются достаточно часто и занимают время судебного процесса на рассмотрении запросов от истцов. Решением данной проблемы послужило бы то, что необходимо в законодательстве установить конкретный срок, в течение которого может быть подано рассматриваемое ходатайство. Данный срок должен не превышать трёх месяцев после истечения срока на

подачу кассационной жалобы. При этом необходимо конкретизировать в законодательстве те случаи, при которых возможна подача ходатайства о восстановлении процессуальных сроков, то есть необходимо указать каждый уважительный случай, при котором суд может принять ходатайство и одобрить его. Данные усовершенствования законодательства значительно помогут снизить нагрузку на суды кассационной и надзорной инстанции, что в свою очередь, положительно скажется на судебном процессе в целом и дела, рассматриваемые в данных инстанциях, будут рассматриваться более эффективно и с наименьшими временными затратами.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, основываясь на вышеизложенном, стоит подвести итоги о том, кассационное и надзорное производство в российском гражданском процессе имеет основную цель в виде обеспечения законности каждого судебного решения. Кассационная инстанция как суд надзорной инстанции имеет основной целью пересмотр решений суда. Суд проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах кассационной жалобы или представления. Также в некоторых случаях суд кассационной инстанции допускает представление в суд дополнительных доказательств, чтобы в последующем дать оценку новым доказательствам и установить те факты, которые не были установлены ранее. В исследовании была рассмотрена проблематика, которая заключается в том, что на суд кассационной инстанции увеличена нагрузка в силу того, что зачастую, как это исходит из анализа судебной практики, лица подают ходатайства о восстановлении процессуальных сроков без уважительных причин, что в свою очередь оказывает негативное влияние на судебную систему в целом. Для устранения проблематики было предложено решение по усовершенствованию законодательства путём добавления в законодательные акты перечня случаев, когда лица могут подать ходатайство о восстановлении процессуальных сроков, что значительно поможет снизить нагрузку на суд в целом, а также необходимо указать конкретный срок, который не будет превышать трёх месяцев, в течение которого может быть подано соответствующее ходатайство.

Список использованных источников

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС «Консультант плюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 05.12.2022). – Текст : электронный.

2. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.: (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ) // СПС «Консультант плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 05.12.2022). – Текст : электронный.

3. Постановление Санкт-Петербургского городского суда № 44Г-324/2019 4Г-5423/2019 от 20 ноября 2019 года по делу № 2-1817/2018 // Судебные и нормативные акты РФ. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/kcW2pdrojNR/> (дата обращения: 05.12.2022). – Текст : электронный.

4. Богословский, Д. В. Кассационное и надзорное производство в российском гражданском процессе – Текст : непосредственный // Д. В. Богословский // Молодой ученый. — 2022. — № 21 (416). — С. 499-501.

5. Бондаренко, В. Е. Гражданский процесс: учебное пособие для вузов. / В. Е. Бондаренко, А. Ю. Францифоров. – М.: Юрайт, 2019. – 250 с. – Текст : непосредственный.

6. Жеребцова, Е. И. Кассационное производство в российском гражданском процессе: проблемы совершенствования – Текст : непосредственный // Е.И. Жеребцова // Междунар. науч.-теоретич. конф. курсантов, студентов и слушателей. под общ. ред. Ю.А. Михайловой. Псков, 2020. – С. 69-70.

7. Исаенкова, О. В. Гражданское процессуальное право России: учебник / О.В. Исаенкова. – М.: Норма, 2009. – 446 с. – Текст : непосредственный.

8. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс: краткий курс лекций / М.Ю. Лебедев, Ю.В. Францифоров, А.В. Чекмарева. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 234 с. – Текст : непосредственный.